

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor
Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics
Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology
Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafruz Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova	

PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI

Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna

Psixologiya yo'nalishi 2-kurs magistranti, FarDU

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'qituvchilarining kasbiy faoliyatida yuzaga keladigan kasbiy deformatsiyaning sabablari, belgilari va oqibatlari, shuningdek, doimiy stress, hissiy bosim va resurs yetishmovchiligi kabi omillarning o'qituvchilarning emotsional va psixologik salomatligiga salbiy ta'siri tahlil qilingan. Maqolada N.E. Vodopyanova metodikasiga asoslangan amaliy tahlillar o'tkazilib, kasbiy deformatsiyani aniqlash va oldini olish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Olingan natijalarga ko'ra, o'qituvchilarning psixologik farovonligini ta'minlash va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ijtimoiy-psixologik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy faoliyat, kasbiy deformatsiya, o'qituvchi shaxsi, emotsional charchoq, psixologik holat, stress omillari, ijtimoiy-psixologik omillar, pedagogik faoliyat, professional shaxs, kasbiy stress.

Abstract. This article examines the causes, signs, and consequences of professional deformation in the professional activity of school teachers, as well as the negative impact of factors such as constant stress, emotional pressure, and resource shortages on teachers' emotional and psychological well-being. Practical analyses are conducted based on the methodology of N.E. Vodopyanova, aimed at identifying and preventing professional deformations. Based on the obtained results, socio-psychological recommendations have been developed to ensure the psychological well-being of teachers and improve the quality of education.

Key words: professional activity, professional deformation, teacher's personality, emotional exhaustion, psychological state, stress factors, socio-psychological factors, pedagogical activity, professional personality, professional stress.

Аннотация. В статье рассматриваются причины, признаки и последствия профессиональной деформации в профессиональной деятельности школьных учителей, негативное влияние таких факторов, как постоянный стресс, эмоциональное напряжение и дефицит ресурсов, на эмоционально-психологическое здоровье педагогов. Приводятся практические анализы, основанные на методике Н.Е. Водопьяновой, направленные на выявление и профилактику профессиональных деформаций. На основе полученных результатов разработаны необходимые социально-психологические рекомендации по обеспечению психологического благополучия педагогов и повышению качества образования.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная деформация, личность педагога, эмоциональное истощение, психологическое состояние, стрессовые факторы, социально-психологические факторы, педагогическая деятельность, профессиональная личность, профессиональный стресс.

KIRISH

Kasbiy faoliyat inson hayotida muhim rol o'ynaydi. U shaxsning ijtimoiy shakllanishida, uning turmush tarzi, ruhiy holati va xulq-atvorida alohida o'rin tutadi. Shu bilan birga, kasbiy faoliyatning insonga ta'siri nafaqat ijobiy, balki ba'zan salbiy, hattoki halokatli bo'lishi ham mumkin. Zero, inson o'z hayotining katta qismini ish jarayonida o'tkazadi va bu jarayonning shaxs psixikasiga ta'siri bevosita hamda bilvosita shakllarda namoyan bo'ladi.

Kasbning insonga ta'siri muammosi turli davrlarda mutaxassislarining ilmiy qiziqish doirasida bo'lib kelgan. Qadimgi yunon faylasuflari bu haqda fikr bildirgan bo'lsalar-da, ayniqsa XIX asr oxiri va XX asr boshlarida — ilm-fan alohida tarmoqlarga ajralib, mustaqil konseptual apparat va metodologik yondashuvlarga ega bo'lgan davrda — ushbu mavzuga alohida e'tibor qaratilgan. Kasbiy faoliyatning ong, xarakter, emotsional muvozanat va umuman, shaxs rivojiga ta'siri borasida falsafiy nazariyalar bilan bir qatorda psixologik yondashuvlar ham shakllandi.

Inson kasbi — u yoki bu darajada — uning ongi va hayotiy faoliyatida o'chmas iz qoldiradigan psixologik va sotsiologik omil sifatida doimo qadrlanib kelgan. Shaxs tanlagan kasb yo'nalishi, mehnat maz-

muni va sharoitlari uning axloqiy-estetik didi, jismoniy holati va hissiy barqarorligiga bevosita ta'sir etadi. Biroq aynan kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari va ish sharoitlarining muayyan omillari shaxs psixikasida salbiy o'zgarishlarga, ruhiy disbalansga va professional deformatsiyalarga olib kelishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Professional deformatsiya va kasbiy "charchoq" (burnout) muammolari bilan shug'ullanayotgan yetuk olimlar — V.V.Boyko, R.M.Granovskaya, A.A.Krilova, E.S.Kuzmina, V.E.Orlov, E.I.Rogova, D.G.Trunov kabi tadqiqotchilar ushbu holatlarning kelib chiqish sabablari, dinamikasi va psixoprofilaktik choralarini ochib berishga harakat qildilar. Olimlarning ishlari shuni ko'rsatadiki, kasbiy faoliyat natijasida yuzaga keladigan psixologik muammolar orasida eng keng tarqalgan va o'tkir hissiy charchoq sindromi sanaladi.

"Hissiy charchoq" tushunchasi — insonning kasbiy faoliyati davomida shakllanadigan, ruhiy va jismoniy energiyaning susayishi, odamlar bilan muloqotda begonalashuv, professional motivatsiyaning pasayishi va kasbiy rejalar hamda umidlarning puchga chiqishi bilan ifodalanadigan murakkab psixologik sindromdir. Ushbu fenomen 1970-yillarda xorijiy psixologlar tomonidan o'rganila boshlangan bo'lsa-da, so'nggi yillarda mahalliy olimlar tomonidan ham dolzarb mavzu sifatida tadqiq etilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur muammo bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar amaliy hayot bilan chambarchas bog'liqdir. Chunki bu sindromning ta'siri nafaqat xodimning o'z ruhiy salomatligiga, balki uning mijozlari, o'quvchilari, bemorlari va hamkasblariga ham salbiy aks etadi. Shu sababli, bu masala mehnat psixologiyasi va ijtimoiy psixologiyaning eng ko'p o'rganilayotgan yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida pedagoglar, tibbiyot xodimlari va boshqa ijtimoiy soha vakillarining kasbiy farovonligini ta'minlash, ularning psixologik salomatligini muhofaza qilish va kasbiy charchoq sindromining oldini olishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Milliy taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi xodimlarining kasbiy kompetensiyalarini oshirish, ularni kasbiy stress va emotsional charchoqdan himoyalashga yo'naltirilgan psixologik xizmatlar tarmog'i bosqichma-bosqich kengaytirildi.

Xalq ta'limi tizimida esa maktab psixologlari faoliyatini yanada kuchaytirish orqali o'qituvchilarning emotsional barqarorligi, stressga chidamliligi va kasbiy motivatsiyasini oshirishga qaratilgan maxsus dasturlar joriy qilindi. Shu bilan birga, Sog'liqni saqlash vazirligi huzurida psixologik maslahat markazlari tashkil etilib, tibbiyot xodimlari uchun kasbiy stressga qarshi kurashish bo'yicha trening va maslahat xizmatlari yo'lga qo'yilgan.

Oliy ta'lim muassasalarida ham kasbiy stressni boshqarish va psixologik moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan o'quv modullari kiritilib, kelajak mutaxassislarining psixologik tayyorgarlik darajasi oshirilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston Psixologlar Assotsiatsiyasi, oliy o'quv yurtlari va ilmiy-tadqiqot muassasalari hamkorligida "professional charchoq" sindromining oldini olish, kasbiy deformatsiyani aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan respublika miqyosidagi seminarlar, treninglar hamda ilmiy-amaliy anjumanlar muntazam ravishda tashkil etildi. Bularning barchasi ijtimoiy soha xodimlarining psixologik farovonligini ta'minlash, ularning kasbiy mehnat unumdorligini oshirish va ruhiy salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu sohadagi aksariyat tadqiqotlar ijtimoiy sohada ishlaydigan mutaxassislar orasida kasbiy deformatsiyaning namoyon bo'lishini har tomonlama o'rganishga qaratilgan. Shu bilan birga, tadqiqotchilar ushbu hodisani, asosan, o'qituvchi va yuridik kasb vakillari orasida o'rganishni afzal ko'rgan. Ijtimoiy faoliyat sohasida bu boradagi tadqiqotlar hali ham juda kam.

Shunday qilib, maktab o'qituvchilari o'rtasida kasbiy deformatsiyani o'rganish bugungi kunda yangi va dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu tadqiqot kasbiy deformatsiyalashuvning oldini olish, o'qituvchilarning psixologik farovonligini ta'minlash va ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan tavsiyalarni ishlab chiqish imkonini yaratdi.

Tadqiqot maqsadlariga erishish uchun N.E. Vodopyanovanning "Kasbiy charchoq va deformatsiyani

aniqlash" metodikasidan foydalanildi.

N.E. Vodopyanovning ushbu metodikasi natijalariga ko'ra, respondentlarning yarmidan ko'pi emotsional holatining past darajada ekanligini, befarqlik yoki haddan tashqari hissiy charchoqni his qilmasligini ko'rsatdi. Bu holat quyidagi 1-jadvalda aks ettirilgan.

1-jadval.

Professional «charchoq» va deformatsiyaning tarkibiy qismlarining ifodalangan darajalarini taqsimlanishi

Kasbiy «charchoq» va deformatsiyaning tarkibiy qismlari (ko'rsatkichlari)	Ko'rsatkichning ifodalanganlik darajalari (% da)				
	Quyida		O'rta	O'rtachadan yuqori	Yuqori
Emotsional toliqish	17,2	55,2	20,7	6,9	0
Depersonalizatsiya	58,6	17,2	20,7	3,5	0
Shaxsiy yutuqlar reduksiyasi	31,0	62,1	6,9	0	0
Umumiy qiymat (kasbiy deformatsiyaning ifodalanganligi)	34,5	51,7	13,8	0	0

Keling, kasbiy "charchoq"ning tarkibiy qismlarining ifodalanish darajalari taqsimoti hamda deformatsiyaning ishtirokchi guruhlariga qarab o'zgarishini ko'rib chiqaylik.

2-jadval

Kasbiy «charchoq» va deformatsiyaning tarkibiy qismlarining ifodalanish darajalari 1-guruhdagi taqsimoti

Kasbiy «charchoq» va deformatsiyaning tarkibiy qismlari (ko'rsatkichlari)	Ko'rsatkichning ifodalanganlik darajalari (% da)				
	Quyida	O'rtachadan past	O'rta	O'rtachadan yuqori	yuqori
Emotsional toliqish	15,8	68,4	15,8	0	0
Depersonalizatsiya	63,2	26,3	10,5	0	0
Shaxsiy yutuqlar reduksiyasi	36,8	52,7	10,5	0	0
Umumiy qiymat (kasbiy deformatsiyaning ifodalanganligi)	36,8	57,9	5,3	0	0

Kasbiy «charchoq» va deformatsiyaning tarkibiy qismlarining ifodalanish darajalarining 2-guruhdagi taqsimoti:

3-jadval.

Kasbiy «charchoq» va deformatsiyaning tarkibiy qismlari (ko'rsatkichlari)	Ko'rsatkichning ifodalanganlik darajalari (% da)				
	Quyida	O'rtachadan past	O'rta	O'rtachadan yuqori	yuqori
Emotsional toliqish	18,1	27,3	27,3	27,3	0
Depersonalizatsiya	45,5	0	45,5	9,0	0
Shaxsiy yutuqlar reduksiyasi	18,1	81,9	0	0	0
Umumiy qiymat (kasbiy deformatsiyaning ifodalanganligi)	27,0	36,4	36,4	0	0

Tadqiqot natijalarining tahlili 1-guruh va 2-guruh ishtirokchilarida kasbiy "charchoq" va deformatsi-

yaning tarkibiy komponentlari darajalarining ifodalanishida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi.

1-guruh ishtirokchilarining emotsional toliqish ko'rsatkichi aksariyat hollarda (68,4 %) o'rtachadan past darajada aniqlangan bo'lib, bu ishtirokchilarning kasbiy stress omillariga nisbatan yetarli darajadagi emotsional bardoshlilikka ega ekanligini ko'rsatadi. Bu holatda yuqori darajadagi toliqish butunlay kuza-tilmagan. Shuningdek, depersonalizatsiya ko'rsatkichi 63,2 % hollarda quyi darajada namoyon bo'lib, ishtirokchilarning shaxslararo munosabatlarda sovuqlik va hissiy begonalashuv holatlaridan nisbatan holi ekanligini bildiradi. Shaxsiy yutuqlar reduksiyasi esa 52,7 % ishtirokchida o'rtachadan past darajada qayd etilgan bo'lib, bu holat kasbiy faoliyatdagi yutuqlarni tan olish va o'zini kasbiy jihatdan baholashda ijobiy tendensiya mavjudligidan darak beradi. Umuman olganda, kasbiy deformatsiyaning umumiy ifodalanganlik darajasi 94,7 % ishtirokchida quyi yoki o'rtachadan past darajada bo'lib, bu guruhdagi mutaxassis-larning ruhiy-psixologik jihatdan barqaror va kasbiy «yonib ketish» sindromiga nisbatan chidamli ekanligini ko'rsatadi.

Aksincha, 2-guruhda qayd etilgan natijalar noto'g'ri stressni boshqarish, kasbiy motivatsiyaning pas-ayishi va emotsional resurslarning zaiflashuvi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini anglatadi. Jumladan, emotsional toliqish darajasi 27,3 % ishtirokchida o'rtachadan yuqori darajada aniqlangan bo'lib, bu holat kasbiy faoliyat natijasida yuzaga keluvchi hissiy zo'riqishning kuchayganligini bildiradi. Depersonalizatsiya darajasi 45,5 % ishtirokchida quyi, yana 45,5 % da esa o'rta darajada qayd etilgan bo'lib, bu shaxslararo aloqa sifatining susayishi va kasbiy ishtirokning formallashib borayotganligini anglatadi.

Shaxsiy yutuqlar reduksiyasi 81,9 % hollarda o'rtachadan past darajada aniqlangan bo'lib, ishtirokchilarning o'z yutuqlarini past baholashga moyilligi yuqori ekani bilan tavsiflanadi. Kasbiy deformatsiyaning umumiy darajasi esa 36,4 % ishtirokchida o'rta darajada bo'lib, bu 1-guruhga nisbatan ancha yuqori ko'rsatkich sanaladi va kasbiy «yonib ketish» sindromi shakllanishining boshlang'ich bosqichlari mavjudligini anglatadi.

4-jadval

1- va 2-guruh ishtirokchilarida kasbiy "charchoq" va deformatsiyaning tarkibiy komponentlari bo'yicha solishtirma ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	1-guruh – asosiy (%)	2-guruh – asosiy (%)	Izoh
Emotsional toliqish	68.4.% (o'rtachadan past)	27.3.% (o'rtachadan yuqori)	2-guruhda kuchliroq toliqish
Depersonalizatsiya	63.2.% (quyi)	45.5.% (quyi), 45.5.% (o'rta)	2-guruhda kuchayish mavjud
Yutuqlar reduksiyasi	52.7.% (o'rtachadan past)	81.9.% (o'rtachadan past)	Ikkala guruhda ham yuksak emas
Umumiy deformatsiya	57.9.% (o'rtachadan past)	36.4.% (o'rta)	2-guruhda umumiy deformatsiya ko'proq

1-guruh va 2-guruh ishtirokchilarida kasbiy "charchoq" va deformatsiyaning tarkibiy qismlari bo'yicha aniqlangan natijalar shuni ko'rsatadiki, har ikki guruhda sindromning ayrim jihatlari turlicha ifodalangan. 1-guruhda emotsional toliqish, depersonalizatsiya va shaxsiy yutuqlarning kamayish darajalari asosan quyi va o'rtachadan past darajada namoyon bo'lib, bu ularning kasbiy faoliyatidagi barqarorlik va hissiy qarshilik darajasining yuqoriligidan dalolat beradi. Xususan, emotsional toliqish holatining 68,4 % ishtirokchida o'rtachadan past darajada bo'lishi, ularning psixologik jihatdan kasbiy bosimlarga nisbatan chidamli ekanligini anglatadi.

Aksincha, 2-guruhda aynan emotsional toliqishning yuqoriroq darajada namoyon bo'layotgani (27,3 % ishtirokchida o'rtachadan yuqori daraja) ularning kasbiy vazifalardan charchash holatining kuchayganini bildiradi. Bu guruhdagi ishtirokchilar orasida depersonalizatsiya va shaxsiy yutuqlarni past baholash ko'rsatkichlari ham salbiy holatlarning yuzaga chiqayotganidan dalolat beradi. Ayniqsa, 81,9 % ishtirokchida shaxsiy yutuqlarni reduksiya qilish darajasining o'rtachadan past bo'lishi — kasbiy o'zini anglash va o'z faoliyatidan mamnunlik darajasining pasayganini ko'rsatadi.

Umumiy baholashda, 1-guruhda kasbiy deformatsiyaning ifodalanganlik darajasi asosan quyi va o'rtachadan past bo'lib, ishtirokchilarning ruhiy-psixologik barqarorlikka ega ekanligi kuzatiladi. 2-guruhda esa umumiy deformatsiya darajasi 36,4 % ishtirokchida o'rtacha darajada bo'lib, bu guruhda kasbiy charchoq holatining shakllanishi va chuqurlashuvi ehtimoli yuqoriroq ekani sezildi.

Shuningdek, 2-guruhdagi emotsional toliqishning sezilarli darajada ifodalanishi va depersonalizatsi-

yaning o'rtacha darajadagi tarqalishi kasbiy motivatsiya hamda hissiy holatning salbiy yo'nalishda o'zgarib borayotganidan darak beradi.

Yuqoridagi tahlil natijalariga ko'ra, 1-guruh ishtirokchilarida kasbiy charchoq va deformatsiya sindromining tarkibiy qismlari nisbatan past darajada namoyon bo'lib, bu ularning kasbiy barqarorlik, psixologik qarshilik va hissiy muvozanatini saqlab qolish qobiliyati yuqoriligidan dalolat beradi. Ularning emotsional toliqish darajasi o'rtachadan past, depersonalizatsiya va shaxsiy yutuqlarning reduksiyasi esa quyi va o'rtacha darajadan oshmaydi.

Aksincha, 2-guruh ishtirokchilarida emotsional charchoqning yuqoriroq darajada ifodalanayotgani, shuningdek, depersonalizatsiya va shaxsiy yutuqlarni past baholash kabi belgilar ularning kasbiy faoliyatida hissiy zo'riqish, qoniqmaslik va psixologik toliqish holatlari kuchayib borayotganidan dalolat beradi. Bu holat ularning kasbiy motivatsiyasi va o'z faoliyatiga bo'lgan ijobiy munosabatining susayganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, 1-guruh ishtirokchilarida kasbiy deformatsiyaga qarshi himoya resurslari kuchli bo'lsa, 2-guruh ishtirokchilarida esa bu resurslarning zaiflashayotgani kuzatildi. Bu esa 2-guruh vakillarida kasbiy charchoq sindromining yuzaga chiqish xavfi yuqoriligini ko'rsatadi va ularni psixoprofilaktika, stressga qarshi kurashish hamda motivatsiyani oshirishga qaratilgan tadbirlarga jalb etish zarurligini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagoglar o'z kasbiy faoliyatlarida yuqori darajadagi hissiy, psixologik va jismoniy yuklamalarga duch keladilar. Bu holat ularning emotsional holatini izdan chiqarib, stress, hissiy charchoq va kasbiy deformatsiyalashuv kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagoglarda kasbiy deformatsiya hissiy charchoq, depersonalizatsiya va shaxsiy yutuqlarni kamaytirish kabi omillar orqali namoyon bo'ladi. Bu esa ularning ishga bo'lgan motivatsiyasining pasayishiga, o'ziga bo'lgan ishonchning kamayishiga va ta'lim jarayonining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'qituvchilarning psixologik holatini yaxshilash, kasbiy deformatsiyaning oldini olish va ularning professional faoliyatdagi samaradorligini oshirish uchun ijtimoiy-psixologik omillarni chuqur o'rganish hamda samarali choralar ishlab chiqish muhimdir. Shuningdek, ta'lim jarayonida o'qituvchilarga zarur resurslar, vaqt va psixologik qo'llab-quvvatlashni ta'minlash zarur. Bu orqali o'qituvchilarning farovonligini saqlash, ularning kasbiy barqarorligini mustahkamlash va ta'lim sifatini oshirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. — СПб.: Питер, 1996. — 480 с.
2. Маслач, К. Психология профессионального выгорания / К. Маслач, М. Лейтер. — М.: Эксмо, 2011. — 280 с.
3. Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. — СПб.: Питер, 2009. — 240 с.
4. Грановская, Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Грановская. — СПб.: Речь, 2007. — 320 с.
5. Крылова, А. А. Психология профессиональной деформации личности / А. А. Крылова. — М.: Академический проект, 2008. — 304 с.
6. Кузьмина, Е. С. Акмеологические основы профессионального становления личности педагога / Е. С. Кузьмина. — М.: Педагогика, 2001.
7. Орлов, В. Е. Психология личности и профессиональная деятельность / В. Е. Орлов. — М.: Юрайт, 2013.
8. Рогов, Е. И. Личность учителя: теория и практика / Е. И. Рогов. — М.: Владос, 2000.
9. Трунов, Д. Г. Психологическое выгорание и профессиональные деформации специалистов «человек-человек» / Д. Г. Трунов. — М.: Институт психотерапии, 2006.
10. Водопьянова, Н. Е. Синдром эмоционального выгорания в профессиях системы «человек-человек» / Н. Е. Водопьянова // Психологическая диагностика. — 2009. — №4. — С. 62–74.
11. Назарова, Т. И. Профессиональное выгорание: профилактика и преодоление / Т. И. Назарова. — М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010.
12. Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, структура и динамика смыслообразования / Д. А. Леонтьев. — М.: Смысл, 2003.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.